

ДАВЛАТ БУЮРТМАСИ АСОСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИХАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА АМАЛГА ОШИРИШНИ СОДДАЛАШГАН МЕХАНИЗМЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569259>

Чинпўлатова Диёрбек Бахтиёр ўғли

Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби

"Лойиҳа бошқаруви (Project Management-PM)

2-курс магистратура талабаси

Аннотация: *Давлат буюртмаси мамлакатни ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ривожлантириш вазифалари, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларида назарда тутилган мақсадларга эришиш учун шакллантирилади.*

Калит сўзлар: *иқтисодиёт тармоқлари, инновацион фаолият, корхона, ташкилот, давлат ва маҳаллий бошқарув органлари, илмий-техник тараққиёт*

Сўнгги йилларда республика иқтисодиёти тармоқлари ва ижтимоий соҳани инновацион ривожлантириш, илм-фан ва илмий фаолиятни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва натижадорлигини ошириш бўйича аниқ мақсадга йўналтирилган чора-тадбирлар амалга оширилди.

Давлат инновацион сиёсатининг асосий мақсади инновацион фаолиятни таъминлаш учун, шу жумладан мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий вазифаларини ҳал этиш ва иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида мамлакатнинг илмий-техникавий салоҳиятидан самарали фойдаланиш, илмий-техникавий ишлар натижаларини жорий этиш учун қулай (ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий ва ташкилий) шарт-шароитларни яратиш ҳисобланади.

Давлат буюртмаси - давлат талаби билан (шартнома ёки келишув асосида) корхона, ташкилот, хўжаликларга муайян маҳсулот турини белгиланган муддатларда и.ч. ва етказиб бериш, давлат эҳтиёжлари учун тегишли хизматлар кўрсатиш, шунингдек, и.ч., ноишлаб чиқариш ва и.т. ишларини бажариш ва б.; иқтисодиётни давлат томонидан бошқариш (тартиблаш) воситаларидан бири

Бугунги кунда иқтисодиёт соҳа ва тармоқларини технологик модернизациялашни амалга оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизми асосларини шакллантиришнинг услубий асосларини аниқлаштириш тобора долзарб аҳамият касб этиши ва Ўзбекистоннинг жаҳон иқтисодий ҳамжамиятига интеграциялашуви жараёнларининг чуқурлашиши ҳудудий ва тармоқ саноат мажмуаларини бошқариш тизимини тубдан қайта кўриб чиқишни талаб этади. Мамлакатимиз саноати олдида жаҳон бозорининг ўзгарувчан шарт-шароитларига мослашиш, инновацион ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқиш каби муҳим вазифалар турибди, бундай вазифаларнинг ҳал этилиши турли даражадаги давлат ва маҳаллий бошқарув органлари ва ишлаб чиқариш корхоналарининг ўзаро ҳамкорлигини йўлга қўйишни ва бу борада тизимли тадбирлар ишлаб чиқишни тақозо этмоқда. Саноат сиёсати миллий иқтисодий тизимнинг саноатни қўллаб-қувватлашга ва барқарор ўсишига йўналтирилган иқтисодий, сиёсий ва ташкилий тадбирларнинг мажмуи ҳисобланганлиги боис, унинг асосий мақсади мамлакат иқтисодиётининг жадал ривожланиши, миллий ишлаб чиқарувчиларнинг фаровонлигини ва уларнинг рақобатбардошлигини оширишдир. Шу нуқтаи назардан саноат сиёсати эскирган ишлаб чиқариш тузилмаларини бартараф этади ҳамда замонавий тузилмаларни шакллантиради, илмий-техник тараққиётни жадаллаштиради ва бошқарувни такомиллаштиради, шунингдек жаҳон иқтисодиётини глобаллашувининг объектив талабларига мослашувчанлигини янада ошириб боради. Мамлакатимиз саноат корхоналарини рағбатлантириш мақсадида фан ва техника соҳасини ривожлантириш соҳасида илмий-техник тараққиётнинг илғор ютуқларига таянган ҳолда ишлаб чиқилган инновацион ривожлантириш стратегияларини ишлаб чиқиш ва бу борада изчил чоратадбирларни амалга ошириш талаб этилади.

Амалий илмий-тадқиқот лойиҳалари қўйидаги талабларга жавоб бериши лозим:

ишлаб чиқариш ва/ёки ижтимоий, шунингдек, иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида янги конструкциялар, материаллар, усуллар, хизматларни яратишга ёки мавжудларини такомиллаштиришга хизмат қилиши;

иқтисодиётнинг реал секторини шакллантиришга кўмаклашиш, ишлаб чиқариш соҳасида энергия ва ресурсларни тежашни таъминлаш, миллий иқтисодиёт субъектлари эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг инновацион таркибини ва қўшимча қийматини ошириш;

юқори технологияли маҳсулотлар намуналарини тайёрлаш ва/ёки ишланмаларнинг техник ва технологик синовларининг натижалари ва/ёки олинган илмий-техник натижани иқтисодиётнинг реал секторига жорий қилиш;

илмий-техник маҳсулотлар ва унга илмий-техник ҳужжатлар тўпламини, шу жумладан лойиҳалаш ҳужжатларини ва/ёки технологик ҳужжатларни тасдиқлаш, лаборатория қоидалари ва/ёки техник шартлар ва паспортлар, шунингдек, ишлаб чиқаришни ташкил қилиш учун зарур бўлган бошқа ҳужжатлар тўпламини ишлаб чиқиш.

Амалий лойиҳаларни амалга оширишнинг энг кўп муддати уч йилгача бўлиши мумкин.

Амалий лойиҳалар танловида қатнашувчи илмий жамоанинг раҳбари илмий даражага эга бўлиши шарт.

Давлат инновацион сиёсати қўйидаги асосий тамойиллардан келиб чиқиб, шакллантирилади ва амалга оширилади:

- инновацион фаолиятни эркин амалга оширишдан;
- инновацион фаолият натижасида яратилган интеллектуал мулк объектларини ҳимоя қилишдан;
- Ўзбекистон Республикасини ижтимоий ва иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларини бажаришга йўналтирилгандан;
- миллий инновацион тизими компонентларининг яхлитлигини ва уларнинг ўзаро самарали ҳамкорлигини таъминлашдан;
- бозор механизмларидан фойдаланган ҳолда, давлат томонидан инновацион фаолият ва инновацион инфратузилма субъектларини қўллаб-қувватлаш шакллари ва методларини оптималлаштириш ҳисобига инновацион фаолиятни рағбатлантиришдан;
- илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришни ўзаро самарали ҳамкорлигини таъминлаш учун инновацион, инвестицион, илмий ва таълим фаолиятларни интергациялашдан;
- инновацион лойиҳаларни рўёбга чиқариш учун танлов асосида бюджет маблағларини ажратишдан келиб чиқиб шакллантирилади ва амалга оширилади.

Давлат буюртмаси бўйича амалга ошириладиган лойиҳалар йўналишлари, тематикалари ва молиялаштириш ҳажмлари Буюртмачи томонидан шакллантирилади ва илмий-тадқиқот лойиҳаларини

белгиланган тартибда танловдан ташқари (альтернатив лойиҳа таклифлари мавжуд бўлмаганда) ёки танлов асосида (альтернатив лойиҳа таклифлари ичидан) саралаб олиш учун асос бўлади.

Буюртмачи давлат буюртмасини бажариш бўйича илмий-тадқиқот лойиҳалари танловини белгиланган талаблар асосида эълон қилади.

Эълонлар Буюртмачининг расмий веб-сайтига аризаларни шакллантириш, рўйхатдан ўтказиш ва топшириш тартиби, муддати ва талаблари кўрсатилган ҳолда жойлаштирилади.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi. 2017. strategy.regulation.gov.uz.
2. Федорова Г.В. Информационные проблемы макроэкономического моделирования // Интернет-источник: www.eriras.ru/papers/2008
3. Raximov M.Y. Iqtisodiyot subyektlari moliyaviy holatining tahlili.-T.: Moliya-iqtisod, 2015.-316 b.
4. Yangi o'zbekiston - yangicha dunyoqarash. Risola / Mualliflar jamoasi: - Toshkent, 2021 y. 48-b.
5. Raximov M.Yu. Iqtisodiyot sub'yektlari moliyaviy holatining tahlili.-T.: Moliya-iqtisod, 2015.-316 b